

O EDIFÍCIO DA FAU-USP – PROJETO E DISCURSO DOS VAZIOS

THE FAU-USP BUILDING – PROJECT AND DISCOURSE OF THE VOID

**Bárbara Cardoso Garcia | UPM |
barbaracardosogarcia@hotmail.com**

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); designer pela FACAMP (2013); especialista em História da Arte pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2015). Foi professora assistente de História do Design na graduação de design da FACAMP e no curso de Design Gráfico da EBAC. Atualmente, é assistente em curso livre de História do Design.

Lucas Barros | UPM | lucasbarrosarquiteto@gmail.com

Formado em arquitetura e urbanismo (Universidade de Taubaté, 2001), especialista em gerenciamento e execução de obras (Universidade Bandeirante - 2003). Professor universitário, representante do IAB-SP no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Taubaté /SP. Experiência em planejamento urbano e habitação de interesse social. Mestrando na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Maíra Baltrush | UPM | mairabaltrush@gmail.com

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie; Especialização pela Universidade Presbiteriana Mackenzie no curso de Projeto de Arquitetura Contemporânea (2012). Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2008). Tem experiência em Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Projeto de Arquitetura e Urbanismo.

Resumo

O edifício da FAU-USP é consagrado pela historiografia da arquitetura moderna paulista como obra que demonstra o potencial transformador dos espaços. Procuramos refletir sobre essa questão discursiva que enfatiza a dimensão social do projeto de Vilanova Artigas analisando interpretações oferecidas sobre o grande vazio existente no centro do edifício citado, relacionando-o com as táticas projetuais aplicadas que reverberam e corroboram tais interpretações, embasadas pela conhecida atuação multidisciplinar e politicamente engajada do arquiteto. Demonstramos graficamente, fazendo uso de croquis diagramáticos, uma sequência de manipulação da volumetria e dos espaços da FAU-USP para análise das estratégias de projeto e do resultado obtido.

Palavras-chave: Análise gráfica. Estratégias projetuais. Arquitetura

Abstract

The FAU-USP building is enshrined by the paulista modern architecture historiography as a piece which demonstrates the transforming potential of the spaces. Our aim is to reflect this discursive issue that emphasizes the social dimension of the Vilanova Artigas project by analyzing views of the large void in the center of the building, connecting it with the applied design tactics that reverberate and confirm such view, based on the well-known multidisciplinary and politically engaged work of the architect. We display graphically by using diagrammatic sketches a sequence of manipulation of the volume and spaces of the FAU-USP building to analyze the design strategies and the obtained result.

Keywords: Graphical analysis. Design strategies. Modern architecture.

Introdução

O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), na Cidade Universitária, é uma obra proeminente da arquitetura moderna paulista. Abriga uma faculdade de arquitetura e urbanismo que foi projetada por Vilanova Artigas, arquiteto e professor dessa escola. É uma obra vastamente pesquisada e citada pela historiografia e crítica de arquitetura brasileira, especialmente a paulista. Acumulam-se os trabalhos sobre o tema e para este artigo a principal referência adotada foi o livro 'O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas' organizado por Antonio Carlos Barossi. Tal fonte informa sobre possíveis relações entre a existência de um discurso engajado com a transformação social na atuação do arquiteto, especialmente ao projetar a FAU-USP, e a forma do edifício. Para orientar as análises gráficas, elaboradas em diálogo com a descrição textual, adotou-se a metodologia de Geoffrey H. Baker em seu livro 'Le Corbusier: uma análise da forma', que enfatiza a compreensão dos edifícios através da manipulação de volumes representada em diagramas.

A FAU-USP e Artigas, breves considerações

Inaugurado em 1969 e projetado desde 1961, o edifício da FAU-USP reúne as principais estratégias projetuais recorrentes na arquitetura moderna em São Paulo conhecida como brutalista, como monobloco de concreto aparente, vazio vertical interno, térreo livre, aberturas zenitais, empenas cegas, entre outras características do abecedário brutalista sistematizado por Ruth Verde Zein (2005, pp. 33-35). O edifício apresenta ainda a peculiaridade de concretizar nova sede da escola alinhada com as discussões sobre a renovação de ensino em voga na década de 1960. Tanto o discurso de boa parte dos arquitetos de filiação modernista e o da historiografia e crítica que analisam tal produção, quanto os ideais da renovação de ensino da época são altamente transformadores e engajados socialmente. Talvez por todos esses atributos a dimensão discursiva existente no

projeto da FAU-USP parece sempre sobrepor-se à análise da obra real, a que está construída na Cidade Universitária, nas interpretações desse edifício. Geralmente as questões discursivas e projetuais da FAU-USP são tratadas de forma intrínsecas, sendo difícil escapar das análises que enfatizam as vivências públicas e coletivas proporcionadas pela obra. Sendo assim, essa relação entre as estratégias e o discurso transformador aparece na FAU-USP de forma mais intensa e imbricada e este trabalho aborda essas relações discursivas e projetuais.

Vilanova Artigas projetou muitas obras, principalmente no Estado do Paraná, onde nasceu em 1915, e no Estado de São Paulo, onde se formou engenheiro arquiteto em 1937. Foram prédios como escolas, terminais rodoviários e centenas de residências. Artigas foi professor da FAU-USP desde 1948, quando participou da fundação da faculdade como curso independente à faculdade de engenharia. Também foi militante político filiado ao Partido Comunista. A militância transparece no discurso de boa parte de sua arquitetura, e mais ainda nas interpretações oferecidas da obra de Artigas.

Joana Mello de Carvalho e Silva, no texto 'Arquiteto, militante político e professor', chama atenção para os vínculos estreitos entre os compromissos éticos e as proposições estéticas de Artigas, revelando uma dimensão crítica e militante reivindicando função social da arquitetura. Como explica a autora:

Assim, seu maior legado não são apenas as soluções arquitetônicas em si, cujos ensinamentos são fundamentais desde que não sejam reduzidos a pura forma. A herança deixada pelo 'velho', como seus alunos o chamavam carinhosamente, reside na paixão com que desenvolvia a profissão; no desejo sempre renovado de contribuir para a construção de um mundo mais justo; na atitude crítica frente à realidade; no compromisso antidogmático com a reflexão sobre a arquitetura e o ensino; na aposta no conhecimento não como mera erudição, mas como instrumento de reflexão. Para ele, não bastava desenhar, era preciso ter projeto, planos carregados de intenções, em uma palavra que lhe era

cara: 'desígnio'. Se suas ações não alteravam o curso da história com a criação de uma nova sociedade, se suas propostas podem e devem ser reavaliadas nessa escola que ele pensou como um templo do ensino, elas continuam a provocar reflexões sobre os espaços e as relações entre as pessoas, tal como desejava o arquiteto. (SILVA, 2016, p. 143)

Ana Paula Pontes, no texto 'O templo-escola de Vilanova Artigas', também se refere ao discurso político existente nas obras de Artigas. A autora entende que, o arquiteto desenvolveu uma poética na qual a dimensão política era parte dela. "Artigas procurava manifestar sua visão particular do materialismo dialético com a explicitação dos processos e dos conflitos que envolvem a arquitetura, tanto no âmbito da construção quanto no da inserção no ambiente." (PONTES, 2016, pp. 107-108).

Em diversos textos do livro 'O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas', organizado por Barossi, encontramos menção à existência de um papel social no projeto. Rafael Perrone, no texto 'Artigas: espaços de formação', escreve sobre tal dimensão da FAU-USP. Segundo esse autor, a pesquisa de linguagem e organização do espaço de Artigas "caracterizou-se pela valorização do uso social dos ambientes, realizada por meio de uma generosidade espacial e de uma 'moral construtiva' que ampliariam as possibilidades de convivências e de intercomunicação" (PERRONE, 2015, p. 171). A descrição detalhada do autor sobre a explicação de Artigas do projeto aos alunos que estudariam na escola ainda em construção à época do evento narrado reitera a interpretação do edifício relacionada aos seus ideais sociais. Rafael Perrone fala que Artigas, em sua explicação, destacou a dimensão transformadora do edifício perante o sujeito que estudaria na escola, aludindo à ideia de cosmos existente no edifício: "Um cosmos educativo ao alcance de todos e para todos iluminar" (PERRONE, 2015, p. 172).

Antonio Carlos Barossi também recorre à ideia de "cosmo" ao descrever o projeto da FAU-USP, discorrendo sobre a diversidade de leituras do vocabulário semântico espacial do prédio que é possível

ser feita (BAROSSO, 2015, p. 118). O autor também fala que o edifício deveria abrigar um novo estilo de vida universitária e que o espaço da FAU-USP teria sido projetado tendo em vista favorecer a formação do elemento humano (BAROSSO, 2016, p. 90). Nas palavras do autor:

No âmbito da formação humana, o espaço da FAU-USP deveria, porém, transcender a simples resolução programática dos requisitos circunstanciais da reforma de ensino, incorporando em seu programa espaços que contemplassem questões universais em sua essência, como a liberdade, a cidadania, a transparência na apresentação do lugar, o trabalho coletivo, o encontro, o compartilhamento e a beleza. (...) (Salão caramelo) É o espaço mais evidente para esses usos. (BAROSSO, 2016, p. 91)

O mesmo autor também apresenta possível interpretação política ao entender o edifício como ferramenta para figuração de ideias e aprofunda defendendo a FAU-USP como “O espaço da realização do ensino e do aprendizado” (BAROSSO, 2016, pp. 174-175).

Carlos Guilherme Mota e Mariana de Souza Rolim destacam a importância de Artigas na reforma do ensino de arquitetura na FAU-USP e no Brasil e “dentre tantas características de sua obra, destacamos uma utopia de arquitetura e de cidade pensadas para a convivência, considerando a função social da arquitetura” (MOTA; ROLIM, 2016, p. 158).

Dalva Thomaz também aborda a relação com a cidade e enfatiza a existência de uma praça intermediária, dizendo que “a praça, como representação do espaço urbano, constitui o centro das atenções: o que está na praça é público. E a praça tem nome: salão caramelo” (THOMAZ, 2016, p. 163).

Segundo Ana Paula Pontes:

O que mais chama atenção na FAU-USP é, sem dúvida, o salão caramelo, átrio central, banhado de luz natural, ao redor do qual o programa e a circulação se organizam. É seu ‘vazio’ que permite que o olhar perceba a todo momento a dimensão total do edifício, tanto na horizontal quanto

na vertical, provocando a sensação de unidade interior que o caracteriza. (PONTES, 2016, p. 107)

E segue a análise:

A monumentalidade da FAU-USP, conjugada à sua modernidade, deve-se à intenção de Artigas expressar nesse edifício valores elevados e identificados com a comunidade. (...) o arquiteto concebeu essa escola para representar e encarnar de modo exemplar sua visão sobre o ensino e os ideais de liberdade e a convivência democrática. Mas o modo particular como se articulam configuração formal e função simbólica num efeito monumental em torno do salão caramelo nos permite rastrear referências diretas e indiretas dessa obra num arco bem mais longo da história da arquitetura ocidental. (PONTES, 2016, p. 107)

Ruth Verde Zein defende que o programa da FAU-USP de Artigas é “uma continuidade e agrandamento do programa existente” na Vila Penteadó (ZEIN, 2005, p. 134). Segundo a autora, “o que se altera profundamente não é o programa funcional, mas justamente a adição exponencial de espaços não funcionais que o projeto do novo edifício prevê, e em especial os vazios volumétricos” (ZEIN, 2005, p. 135). Zein informa que a soma das áreas úteis de todos os pavimentos resulta em 60% do aproveitamento total de áreas disponíveis no projeto, enquanto os vazios somam 40%. Segundo Zein, o vazio central da FAU-USP possui altura total máxima de 21,1 metros e “esse amplo vazio enfatiza a integração e unidade de todos os ambientes internos, num resultado quase panóptico e certamente pan-auditivo” (ZEIN, 2005, p. 135).

Contando com amplo respaldo bibliográfico, uma vez que encontramos diversas referências ao vão central e à intenção democrática e transformadora da FAU-USP, representar a volumetria dos vazios do edifício parece ser um exercício que nos permite estudar esse espaço de outra forma. Nos interessa entender o discurso já consolidado pela historiografia que trata o prédio da FAU-USP e o discurso político de Artigas de forma tão amalgamada, mas também nos interessa discorrer sobre quais decisões de projeto contribuem para tais

resultados.

Análise

Analisamos o edifício da FAU-USP partindo de duas entradas: os discursos da dimensão social repetidos sobre a obra e as estratégias de projeto para construção de tais narrativas. Para analisar o cruzamento dessas duas questões, nos concentramos em estudar especialmente os vazios existentes no projeto e algumas interpretações já oferecidas, uma vez que o vazio é uma dessas estratégias constantemente citadas.

O edifício da FAU-USP é um grande pátio central envolto pelo programa, distribuído em oito pavimentos intercalados em meios níveis que apresentam recortes diferentes em suas lajes e conformam o núcleo vazio do prédio. Dois desses pavimentos estão enterrados. Os demais, além de vazio central, apresentam diferentes recuos voltados para o entorno, maiores quando próximos do térreo e menores conforme se elevam do nível do piso, até os dois últimos andares superiores, que completam o perímetro do edifício. Então, além do vazio central há também um vazio periférico, decorrente desses recuos irregulares em relação às empenas do edifício. O monobloco que caracteriza o partido volumétrico da FAU-USP é conformado por essas quatro empenas cegas que apoiam esse volume nas colunas de formato triangular, uma pirâmide para cima entremeada por um triângulo invertido, que delimitam o perímetro da FAU-USP. A cobertura translúcida que proporciona iluminação uniforme em todo o edifício tampa o conjunto.

Consideramos o volume genérico da FAU-USP um paralelepípedo monolítico. Para estudar as manipulações fatiamos esse monobloco em planos horizontais para criação e análise dos pavimentos (Figura 1)¹.

Em seguida, através da subtração da massa do núcleo, surge o vazio

1 Figura 1. Diagramas de representação do volume genérico e da divisão inicial de pavimentos da FAU-USP. Fonte: Lucas Barros, 2018.

central (Figura 2)², um grande átrio que organiza e conecta o programa em seu entorno, como demonstraremos no decorrer da análise.

Na sequência, como demonstrado, há o desnivelamento traçando uma linha imaginária que marca o limite dessa operação. Os pavimentos são escalonados: um pavimento em formato de tripa posicionado meio pé-direito acima do um pavimento em formato de “C”, que por sua vez posiciona-se meio pé-direito acima da tripa e assim por diante, alternando pavimento em tripa e pavimento em “C” até completar os pavimentos existentes no edifício. A estratégia permite contato visual entre os pisos e noção de todo do edifício, inclusive de seus usos, e diminui também as alturas a serem vencidas para acesso e conexão.

Ocorrem então, as operações de subtração e de adição na volumetria dos pavimentos através da interrupção e restituição de lajes (Figura 3)³, pensando na adequação do prédio ao programa da escola, criando uma cascata espacial que conecta espacialmente os níveis. Então, são inseridas as conexões físicas entre os pavimentos para circulação (Figura 4)⁴, propositalmente separadas. De um lado, o eixo de circulação vertical tradicional, composto pela perfuração planar causada pela caixa de escadas e elevador. Do outro lado, a instalação de rampas, largas e abertas, que permitem o passeio contínuo entre níveis proporcionando sempre a conexão espacial e visual entre os espaços da escola.

E assim, as duas formas de circulação vertical, opostamente posicionadas, incentivam o fluxo em torno do átrio central, permitindo diversos percursos, perspectivas e a visão total do edifício. Essa estratégia de projeto, a circulação livre e contínua, também é constantemente associada ao discurso de transformação social, assim como o

2 Figura 2. Diagramas de representação do vazio central da FAU-USP e da divisão e escalonamento dos pavimentos. Fonte: Lucas Barros, 2018.

3 Figura 3. Diagramas de representação das ações de subtração e adição das massas dos pavimentos. Fonte: Lucas Barros, 2018.

4 Figura 4. Diagramas de representação das circulações verticais: caixa de escadas e elevador e rampas. Fonte: Lucas Barros, 2018.

acesso pelo “térreo livre”. A implantação do edifício acontece de forma que o acesso seja feito pelo piso localizado no térreo, considerando que há dois pavimentos inferiores, enterrados, e cinco superiores. Não há porta na entrada. O acesso é sem barreiras, reverberando o discurso cívico de liberdade, é posicionado frontalmente à rampa, convidando ao fluxo por todo o edifício.

Os pavimentos se empilham formando a volumetria complexa do programa da escola. O contorno externo, escalonado, é protegido por quatro empenas cegas de concreto aparente. Tais empenas se somadas à cobertura plana composta por clarabóias translúcidas, que permitem a iluminação geral do espaço, configuram o volume monolítico retangular característico da FAU-USP, que é suspenso pelas 14 colunas que circundam seu perímetro (Figura 5)⁵.

Propomos o exercício de examinar as relações entre figura e fundo, fazendo o experimento de solidificar algo que não tem massa, mas tem forma e significado, e representar a volumetria dos vazios da FAU-USP: do vazio periférico e, principalmente, do vazio central, lugar de encontro e constantemente palco de diversos tipos de ocupações e manifestações. Na análise de Ana Paula Pontes, o salão caramelo reverbera espacialmente e ideologicamente o fórum romano, espécie de praça onde funcionava o mercado da cidade e representava o espírito cívico, demonstrando a intenção de Artigas de projetar estabelecendo filiação digamos democrática e cívica (PONTES, 2015, p. 109).

Tentamos representar graficamente um pensamento amplamente repetido pelas interpretações hegemônicas sobre a FAU-USP. Tentamos, através dos diagramas, mostrar quais estratégias de projeto cabem nessas leituras canônicas sobre a FAU-USP, que enfatizam a dimensão social e democrática desse edifício.

5 Figura 5. Diagramas de representação dos volumes dos vazios, periférico e central, da Fau. Fonte: Lucas Barros, 2018.

Considerações finais

Encontramos muitos textos e depoimentos que enfatizam a dimensão social do projeto da FAU-USP. Falam de sua volumetria simples e austera por fora e complexa internamente, da integração do edifício com a cidade, da existência de espécie de aura, ou “cosmos”, no edifício, o que em parte se justifica pela escala monumental de seu vazio central. Citam também a configuração de uma praça abrigada e iluminada, entre outras imagens constantemente mobilizadas para descrever tal projeto. Essas análises reverberam o discurso corrente que sempre concilia a prática de Artigas e sua militância política, uma vez que a própria imagem de praça carrega conteúdo cívico, democrático e cidadão. A relação com o fórum romano corrobora essa ideia, pois segundo Pontes, essa sociedade reconhecia a atividade do arquiteto como dotada de um sentido cívico, tal “função social” alimentou também a obra de Artigas, “para quem a atividade profissional era indissociável da responsabilidade social. Sua formação técnica favorecia não apenas um domínio dos processos construtivos, mas também uma postura mais prática, voltada para a ação no mundo real” (PONTES, 2015, p. 109).

Entendemos que o repertório cultural de Artigas reverbera em todas as dimensões de sua obra, pois foi um intelectual, parte de uma geração (e do grupo geração) que teve participação ativa na construção de novas ideologias para o Brasil (MOTA; ROLIM, 2015, p. 158-160). Era uma figura engajada com a construção de um projeto de país, e é relevante na história de Artigas sua atuação política, aspectos que ajudam a explicar a existência de uma profunda dimensão discursiva nos projetos do arquiteto.

Consideramos relevante o arquiteto que projetou a FAU-USP também ter participado das discussões que previam a reforma de ensino de tal escola. Assim como consideramos importante ressaltar que diversos discípulos de Artigas continuam replicando esse discurso transformador de sua obra, parecendo que carregam a função moral e social de estender os ensinamentos do mestre adiante. Portanto,

parece válido salientar que boa parte dessas interpretações é feita por antigos alunos, muitos que também se tornaram docentes, e possuem afinidade com os ideais do professor, revivendo seu discurso, defendendo e enfatizando a existência de uma função social do arquiteto, repetindo o mantra construído pela historiografia hegemônica. São interpretações que não escapam de projetar as referências culturais de um público muito específico e restrito. Talvez essa questão ainda reverbere a vontade moderna de defender a função social da arquitetura. E eleger uma escola para construir esse discurso, convenhamos, apresenta sua graça.

Agradecimentos

Este trabalho foi elaborado a partir de exercícios e discussões da disciplina “Teoria e Metodologia do Projeto em Arquitetura e Urbanismo” ministrada pelo Prof. Dr. Rafael Perrone e pela Prof^a. Dr^a. Ana Gabriela Godinho no Programa de Pós Graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradecemos aos professores pela orientação e pela disposição em nos trazer novos olhares sobre o projeto de arquitetura.

Referências

ARTIGAS, Rosa; LIRA, José Tavares Correia de (Orgs.). Caminhos da arquitetura. Vilanova Artigas. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas. São Paulo: Editora da Cidade, 2016.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. “O edifício da FAU-USP e o PAGE”. In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 107-115.

CONTIER, Felipe de Araújo. “Breve Crônica da FAU-USP”. In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 103-106.

GUERRA, Abilio. FAU USP, Cidade Universitária, um projeto de Vilanova Ar-

tigas e Carlos Cascaldi. Extrato de "Viver na Floresta". *Arquiteturismo*, São Paulo, ano 09, n. 102.02, Vitruvius, set. 2015. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/09.102/5677>> Acesso em: 21 nov. 2017.

KAMITA, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac Naify, 2000.

MOTA, Carlos Guilherme; ROLIM, Mariana de Souza. "Arquitetura e utopia: o tempo e as ideologias em torno de Artigas". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 158-160.

PERRONE, Rafael Antonio Cunha. "Artigas: espaços de formação". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 107-115.

PONTES, Ana Paula. "O templo-escola de Vilanova Artigas". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 107-115.

REVISTA MONOLITO. São Paulo: Monolito, n. 27, 2015.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. "Arquiteto, militante político e professor". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 143-148.

THOMAZ, Dalva. "O prédio da FAU-USP numa perspectiva histórica da arquitetura brasileira". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 161-163.

WEBER, Raquel. *A linguagem da estrutura na obra de Vilanova Artigas*. 2005. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - UFRGS, Porto Alegre, 2005.

ZEIN, Ruth Verde. *A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - UFRGS, Porto Alegre, 2005.

